

В.В. БИРЮКОВ

**Собственность как исходная основа понимания логики
эволюции экономических систем***

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы интерпретации собственности как исходной основы понимания логики эволюции экономических систем. Автором показано, что в современном мейн-стриме используется институционально-монокаузальный подход, опирающийся на либеральную теорию пучка прав частной собственности, что неизбежно приводит к привлечению мифологии при описании исторических и современных экономических процессов. Опора социальных теоретиков на ценностно-институциональный подход позволяет более содержательно изучать эволюцию экономических систем на основе трактовки отношений собственности как части социальных отношений, которые складываются под влиянием интересов общества, выступающего верховным собственником. Классиками политэкономии был разработан парадигмально иной подход, который с учетом двойственной природы экономических интересов субъектов позволяет воспроизводить логику и историю развития экономических систем с позиции рассмотрения общественной собственности как ее исходной основы. Предложенная перспектива ориентирует на переход к суверенной модели национальной экономики на основе трансформации отношений собственности и экономических отношений, исходя из приоритета интересов общества и в соответствии с новыми вызовами.

Ключевые слова: теории собственности, общественная собственность, частная собственность, разделенная собственность, верховный собственник, эволюция отношений собственности, экономические системы.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бирюков В.В. Собственность как исходная основа понимания логики эволюции экономических систем // Философия хозяйства. 2025. № 5. С. 59—74. DOI:

Abstract. The article considers the issues of interpretation of property as the initial basis for understanding the logic of the evolution of economic systems. The author shows that in the modern mainstream the institutional-monocausal approach is used, based on the liberal theory of a beam of private property, which inevitably leads to the involvement of mythologies in the interpretation of historical and modern economic processes. The support of social theorists on the value-institutional approach allows us to more meaningfully study the evolution of economic systems based on the interpretation of property relations as part of social relations that develop under the influence of the interests of society, acting as the supreme owner. The classics of political economy have developed a paradigm -different approach, which, taking into account the dual nature of the economic interests of subjects, allows us to reproduce the logic and history of the development of economic systems from the standpoint of considering public property as its original basis. The proposed prospect focuses on the transition to the sovereign model of the national economy based on the transformation of property relations and economic relations based on the priority of the interests of society and in accordance with new challenges.

Keywords: property theories, public property, private property, divided property, supreme owner, evolution of property relations, economic systems.

УДК 330; 347.23
ВБК 65.01

Введение

Происходящие в современной экономике глобальные трансформации приводят к появлению новой волны поиска исследовательских подходов, позволяющих содержательно описывать особенности эволюции национальных экономик. Сегодня сторонники разнообразных взглядов сходятся на том, что центральную роль в формировании и изменении общественных отношений играет собственность, являющаяся сложным феноменом. В связи с этим важное значение имеет разработка реалистичного видения экономической жизни общества на базе рассмотрения собственности как исходной основы понимания логики эволюции экономических систем.

Формирование неолиберальной модели глобальной экономики, основанной на реализации проекта частной собственности как

набора индивидуальных прав, привело к широкому распространению искаженных и мифологических описаний, в которых история развития экономики представляется в виде процесса, обусловленного необходимостью либерализации экономических отношений. При этом на периферии внимания сегодня остается предложенная социальными теоретиками более реалистичная стратегия исследования общественно-экономического развития, исходя из рассмотрения отношений собственности как части социальных отношений, складывающихся по поводу владения объектами собственности. Кроме того, нуждаются в прояснении парадигмальные особенности подхода, предложенного классиками политэкономии при анализе исторического процесса развития экономических систем.

Разнообразные подходы, используемые в настоящее время при изучении эволюции экономики как сложной системы, выступают по своей сути различными направлениями институциональных исследований, по-разному интерпретирующих развитие экономических отношений с учетом их взаимосвязи с правовыми отношениями. Данные подходы ориентированы на рассмотрение относительно устойчивых связей субъектов экономики, которые регулируются неформальными нормами и формальными правилами, связанными с производством продуктов в условиях разделения труда на основе использования объектов собственности. Вместе с тем распространенные сегодня версии институционального подхода не позволяют изучать экономику как эволюционирующую систему эндогенных связей, поскольку являются парадигмально ограниченными и предусматривают описание экзогенных связей с помощью эклектичных версий междисциплинарного подхода [2]. В результате не находят своего решения фундаментальные проблемы историко-экономического процесса. В связи с этим важным является разработка адекватной реальности стратегии познания эволюции экономических систем, исходя из основополагающей роли отношений собственности и с учетом идей классиков политэкономии.

Методология исследования

Важной предпосылкой выявления внутренней логики эволюции экономических систем является понимание роли государства как институционального макроорганизатора процессов трансформации

экономических и правовых отношений. Парадигмальная ограниченность либеральной и социальной стратегий описания исторической логики развития экономики как сложной институциональной системы определяется возникшей под влиянием эгоистичной трактовки Г.В.Ф. Гегелем интересов субъектов экономики. По его мнению, у них отсутствуют общие экономические интересы, поэтому «гражданское общество является ареной борьбы частных индивидуальных интересов, войны всех против всех» [5, 330].

Из эгоистичной трактовки экономических интересов граждан следует, что государство не может осуществлять свою деятельность, исходя из экономических интересов общества. В связи с этим государством для регулирования экономической деятельности и экономического взаимодействия используются правовые методы. В результате возникают утверждения о том, что собственность является юридической категорией, а все изменения в отношениях собственности и экономике преимущественно определяются законодательной деятельностью государства, т. е. неэкономическими (надстроечными) регуляторами [2].

Для выработки реалистичного видения основополагающей роли отношений собственности в формировании и изменении экономических систем важно опираться на идеи классической школы, учитывающие двойственную природу человека и его интересов, а также на конструктивистский подход, согласно которому общество является реальным актором и сложным институциональным образованием, эволюционирующим в рамках общих культурно-ценностных представлений и интересов [10]. Это позволяет рассматривать государство в качестве особого субъекта экономических и правовых систем, которому для обеспечения устойчивости устройства общества требуется использовать власть с учетом интересов общества, опираясь на легитимные регуляторы.

Исторический процесс эволюции национальных экономических систем отражает их сложную взаимосвязь с изменениями правовых отношений. Важно учитывать, что институциональное развитие общества, с одной стороны, сопровождается возникновением потенциала роста новых форм собственности и институциональных связей в экономике; с другой стороны, фактическая реализация данного потенциала зависит от изменений правовой системы. В ходе коммуникативных практик и под влиянием регулирующей деятельности

государства складывается определенное соответствие между экономическими и правовыми отношениями, что приводит к формированию некоторой конструкции отношений собственности и экономико-правовой системы. При этом государство выступает важнейшим фактором, способствующим или препятствующим развитию национальной экономики в зависимости от соответствия реалиям создаваемых институциональных регуляторов.

Альтернативные стратегии познания закономерностей развития отношений собственности и экономических систем

Создание современных версий либеральных моделей национальных экономик основывается на реализации проекта частной собственности, в рамках которого формируется устойчивый взгляд о делении мира на либеральный Запад и автократический Восток. Оправдание и обоснование процесса конструирования либеральной модели экономики опирается на неоинституциональный («ценностно-нейтральный») подход, в соответствии с микроэкономической (локальной) версией которого главный собственник распределяет пучок прав между участниками отношений собственности исходя из своих частных интересов: интересы главного собственника → пучок прав собственности → результат. Классические и современные теоретики утверждают, что частная инициатива ведет к общественному благополучию в условиях ограниченного правительства и защиты частной собственности. Макроэкономическая версия либеральной теории реализуется в монетаристско-структурной политике, ориентированной на адаптацию институциональной системы экономики на основе доминирования интересов собственников крупного капитала. Важно отметить, что, согласно логике либеральной теории пучка полномочий собственности, все занятые в экономике обладают тем или иным их набором, а следовательно, все они являются собственниками, хотя некоторые собственники являются главными, а другие — производными.

Неоинституциональный подход выступает по своей сути монокаузальным, поэтому на его основе создаются теоретически несостоятельные и исторически недостоверные интерпретации истории развития мировой экономики. Так, в 2024 г. Нобелевская премия по экономике была присуждена Д. Аджемоглу, С. Джонсон и Дж. Ро-

бинсон за особый вклад в изучение закономерностей эволюции общественных институтов. Однако опора на неинституциональный подход неизбежно приводит к использованию не соответствующих экономической истории представлений. Так, в рамках данного подхода утверждается, что переход от незащищенных прав собственности в аграрных экономиках к защищенным привел к формированию частной собственности и индустриальных экономиках. Но исторические исследования убедительно показывают, что для предотвращения хаоса современным и ранним государствам требуется создание достаточно защищенных прав собственности. Анализ 100 показателей развития Англии также свидетельствует о том, что важнейшие изменения в области прав собственности и финансов происходили до промышленной революции [17; 18]. Неинституционалистская версия западноцентричного подхода не учитывает специфику влияния на экономическое развитие ценностно-нормативных представлений общества, поэтому в ней нет объяснений экономического прорыва, который совершили, например, Индия и Китай в последние тридцать лет.

В отличие от либеральной теории собственности в социальной теории собственность рассматривается не как набор частных прав, а как набор социальных соглашений по поводу владения объектами общественного богатства (*objects of social wealth*), которые предполагают, что у участников соглашений возникают взаимные права и обязанности, свойственные их общественной роли [13; 21; 23]. В социальной теории, опирающейся на идеи мыслителей Древнего мира, Средневековья и немецкой исторической школы, подчеркивается, что человеческая мотивация включает нормативный и инструментальный аспекты [19]. В связи с этим применяется ценностно-нормативный подход, в рамках которого конструкция прав собственности формируется под влиянием ценностей и интересов общества: ценности и интересы общества → пучок прав собственности → результат. Сторонники данного подхода при описании микро- и макроэкономических процессов подчеркивают их системную связанность; поэтому утверждается, что распределение ресурсов и доходов определяется прежде всего ключевой ролью государства как регулятора экономики, а не рыночными механизмами [12].

Критики либеральной интерпретации истории развития мировой экономики указывают, что теоретики XIX в. и их современные

либеральные последователи абсолютизируют различия между капиталистическими и докапиталистическими обществами и не учитывают, что в этих обществах экономика на фундаментальном уровне всегда структурировалась действиями государства [4, 48]. В традиционных обществах государство для обеспечения устойчивости выполняло особую роль в построении легитимных систем собственности, а также экономических и правовых систем, ориентируясь на поддержание приемлемого баланса частных и общественных интересов [14]. Социальные теоретики объясняют экономические трансформации изменением ценностных ориентаций, а также борьбой акторов за выгодное положение и результаты деятельности, но признается значимость и отношений сотрудничества. Представители социальной теории собственности подчеркивают, что гегемония либеральной теории основывается на замалчивании связи суверенной власти народа с собственностью. Однако учет данной связи требует признания глубинной общественной собственности (*deep public ownership*). При таком подходе к рассмотрению отношений собственности народ является фундаментальным владельцем всех национальных ресурсов, а частные собственники выступают вторичными владельцами [22].

В классической политэкономии использовался диалектический метод, в соответствии с которым экономическая система на каждой стадии развития воспроизводит свое начало в качестве основы своего существования. При этом общественная собственность выступает в качестве исторической и логической основы познания отношений собственности и экономических систем. Это связано с тем, что хозяйственная деятельность людей первоначально происходила в условиях, когда средства производства и ресурсы являлись собственностью общины. Кроме того, в рамках классической парадигмы экономика рассматривается как целостное образование, институциональные связи которого создаются с учетом ценностей и интересов общества; общество выступает реальным актором и верховным собственником, формирующим сложную конструкцию отношений собственности с производными собственниками: экономические ценности и интересы общества —> пучок прав пользования общественной собственностью —> результат. Так, в условиях простого товарного хозяйства производители-собственники в связи с двойственностью их интересов используют средства производства для

получения денежного дохода и удовлетворения общественного спроса в товарах. В связи с этим они выступают как вторичные собственники, которые используют объекты общественной собственности в соответствии с рыночными правилами для создания общественного продукта.

Классическая перспектива ориентирует на рассмотрение собственности как сложного феномена, который характеризует: способ соединения занятых в экономике со средствами производства; экономическую структуру общества и цель развития экономической системы; а также способ распределения результатов экономической деятельности и ее структуру стимулов. В связи с этим важно изучать закономерности эволюции экономических систем с учетом сложности и противоречивости процесса формирования отношений собственности на ценностном и институциональном уровнях экономической реальности [3]. На данной основе появляется возможность анализа проявлений отношений собственности как классовых отношений, которые определяются различиями отношений к средствам производства разных общественных групп, а также особенностями той роли, которую они выполняют, участвуя в условиях разделения труда в создании и распределении общественного продукта, и которая может позволить одной группе присваивать труд другой.

Общественная собственность и исторические аспекты изучения эволюции экономических систем

Переосмысление парадигмального видения отношений собственности и их связи с деятельностью государства предполагает выработку более адекватных представлений о роли общественной собственности в эволюции экономических систем. Сегодня в условиях гегемонии частнособственнических идей сформировалась глобальная «мифология государства», которая исходит из институционально-детерминистской трактовки связи власти (государства) и собственности и уходит своими корнями в дихотомию «Восток—Запад», трактуемую через призму азиатского способа производства.

Вместе с тем многочисленные исторические исследования убедительно свидетельствуют о том, что переход к ранним государствам от общинной формы собственности происходил на основе создания иерархических систем государственной власти, экономических и правовых отношений. В обществах Древнего мира и Средних

веков земельные ресурсы принадлежали государству; а права собственности распределялись между государством как высшим собственником и собственниками производными — сельскими и городскими общинами, а также частными лицами. В эволюции экономико-правовых систем особую роль играли национальные традиции; законы составляли небольшую видимую надстройку [11]. В связи с этим важной составляющей государственного регулирования хозяйственной жизни общества являлись судебные процедуры защиты государственной, общинной (коллективной) и индивидуальной (частной) форм собственности, а также разрешение хозяйственных конфликтов в соответствии с действующими законами. На данной основе в традиционных обществах с помощью государства поддерживались и менялись отношения собственности и хозяйственные связи, происходило развитие разделения труда и производительных сил.

Описывая общие закономерности эволюции экономических систем, Маркс критиковал экономистов, для которых существует только два рода институтов: одни — искусственные, другие — естественные; например, феодальные институты — искусственные, буржуазные — естественные [7]. В общих чертах он рассматривал азиатский, античный, феодальный и буржуазный способы производства как прогрессивные эпохи экономической общественной формации. Указывая на несостоятельность представления историков о том, что земельный собственник присваивал весь прибавочный продукт, Маркс утверждал, что в феодальных государствах и в государствах, выступающих земельными собственниками, господствующая часть общества была заинтересована в том, чтобы на легитимной основе отчуждалась только часть прибавочного продукта производителя (например, в виде ренты или налога) [8, 862—863].

В западной и восточной цивилизациях государство выступало не только особой формой политической организации, но и особой формой экономической организации сложного общества, которое с помощью государства формировало с учетом реалий соответствующую своим ценностно-мировоззренческим представлениям и интересам систему экономических институтов. В традиционных обществах государство, выполняя от имени общества функции высшего собственника и регулятора национального хозяйства, выступало осо-

бым актором экономических отношений и участником народнохозяйственного процесса производства общественного продукта. Возникающий при этом в условиях развития разделения макрокооперационный эффект проявлялся в производстве совокупного прибавочного продукта. Особенно значительный экономический эффект создавался в централизованных государствах с сословно-классовым делением — в Древнем Египте, Персии, Китае, Римской империи и Византии, а также в средневековых европейских государствах — в связи с созданием дорожной сети, водных каналов, ирригационных систем и других инфраструктурных объектов.

Происходившие в ранних цивилизациях процессы углубления разделения труда, роста ремесел и торговли, городов и сельских поселений свидетельствуют о том, что развитие экономики осуществлялось с помощью конструирования методов государственного регулирования, которые учитывали в определенной степени общенациональные потребности и экономические интересы и создавали условия реализации преимуществ разделения труда и повышения его производительности. При этом производство и распределение совокупного прибавочного продукта общества определялись двойственным характером государственного регулирования и были связаны с особенностями формирования сословных различий в доступе к национальным ресурсам.

В «азиатском способе производства» особая роль государства в значительной мере обуславливалась особенностями природно-климатических условий развития производительных сил. Выполнение государством функции высшего владельца ресурсов национального хозяйства сопровождалось превращением государственных чиновников в господствующий класс, общественная функция которого состояла в организации и управлении крупными царскими и храмовыми хозяйствами, а также в регулировании межобщинных хозяйственных связей.

Проблемы формирования отношений собственности были центральной темой дискуссий еще античных мыслителей. В либеральном мейнстриме замалчивается, что в ходе данных дискуссий Аристотель обратил внимание на необходимость рассмотрения общественной собственности как сложного фундаментального феномена — первопричины появления разных производных форм соб-

ственности. Он считал, что различные формы собственности являются различными способами пользования общей собственностью в относительном смысле, т. е. общими ресурсами, которые находятся на территории полиса-государства [1, 410]. Ученый указывал на необходимость рационального сочетания достоинств общей и частной собственности и в связи с этим выделил три основных типа собственности: 1) общая собственность и общее пользование; 2) общая собственность и частное пользование; 3) частная собственность и общее пользование. Аристотель писал о важности создания механизмов пользования объектами собственности на основе распределяющей и уравнивающей справедливости, которая связана с формированием равноправного свободного обмена вещами с учетом количества и качества затрат труда производителей.

В Древнем Риме на основе идей античных мыслителей возникла республиканская традиция (от лат. *res publica* — «общее благо», «общее достояние»), связанная с необходимостью поддержания соотношения общей и частной собственности с учетом интересов народа, выступающего верховным собственником. Регулирование отношений собственности осуществлялось с использованием не менее пяти типов юридических определений и защиты общего достояния. Заложенные в республику традиции представления об иерархическом устройстве отношений собственности стали основой формирования феодальных отношений собственности, для описания структурно-сложной конструкции которых применялись древовидные схемы [15]. В римской и средневековой традициях суверен (монарх или народ) выступает главным собственником («доверителем»), а владелец — агентом («доверенным») в фидуциарных социальных отношениях, называемых собственностью [16].

Сегодня социальные теоретики указывают на важность изучения собственности как сложноструктурного феномена; они подчеркивают, что ресурсы национального хозяйства по своему социальному смыслу являются общественными, поскольку народ — верховный владелец, а частный владелец — агент в фидуциарных социальных отношениях. Республиканские принципы и связанные с ними социалистические идеи считаются важными для рассмотрения общих основ конструирования отношений собственности, а также практик создания современных форм собственности [20]. В связи с этим отмечается, что либеральная теория собственности абсолютизирует

значимость индивидуальной свободы и свободного рынка, поэтому используется для оправдания усиливающегося социального неравенства во всем мире.

В настоящее время общепринятым является представление о том, что все современные экономики регулируются государством и обладают разной долей рыночных отношений. Разница между национальными экономиками в контексте воспроизводства власти-собственности сводится к второстепенным характеристикам и к риторике, что в одних власть доминирует над собственностью, а в других крупная собственность контролирует доступ к власти. Однако нигде нет реальной автономии одного от другого [9]. Процессы фундаментальной трансформации современной экономики определяются потребностью смены глобалистско-неоколониальной модели, сложившейся в рамках устаревшего мирохозяйственного уклада и основанной на частнособственническом индивидуализме.

Новый мирохозяйственный уклад, как подчеркивает академик С.Ю. Глазьев, активно формируется в странах, в которых институциональная система экономики базируются на новых отношениях собственности и примате общественных интересов над частными. При этом используются гибкие механизмы планирования, кредитования, субсидирования и построения институтов предпринимательства, ориентирующие не на максимизацию прибыли, а на социально значимый результат [6, 22—23]. Предлагаемая в русле идей классической политэкономии перспектива исходит из необходимости перехода от неolibеральной версии российской модели к адекватной реальности экономической модели, которая обеспечивают эффективное использование национальных ресурсов на основе создания суверенных отношений собственности, а также государственного регулирования движения потоков общественного капитала и деятельности организаций разных форм собственности, позволяющего устранять причины вывоза национального капитала и появления деструктивных форм предпринимательства.

Заключение

Создаваемые сегодня конкурирующие стратегии описания экономики как сложной эволюционирующей системы опираются на разные трактовки феномена собственности. В мейнстримовской

стратегии исключительное частное владение рассматривается в качестве основной природы собственности, что приводит к использованию институционально-монокаузального подхода и оправданию либерального проекта с помощью мифологических интерпретаций исторических и современных экономических процессов. Опора социальных теоретиков на ценностно-институциональный подход способствует проведению более содержательного анализа процессов эволюции национальных экономик на основе рассмотрения собственности как сложноструктурного социального феномена, связанного с признанием общества верховным субъектом власти и верховным собственником.

В отличие от распространенных стратегий классиками политэкономии была разработана парадигмально иная стратегия, которая предусматривает воспроизведение логики и истории развития экономической системы исходя из понимания общественной собственности как ее исходной основы. Предложенная перспектива способствует созданию реалистичной системы взаимосвязанных категорий экономической науки, которая позволяет рассматривать национальную экономику как эволюционирующую и меняющую свои качественные характеристики во времени и в пространстве сложную систему под влиянием изменений экономических ценностей и интересов в связи с возникающими вызовами. Данная перспектива ориентирует на построение адекватной реальным суверенной национальной модели, которая обеспечивает эффективное использование национальных ресурсов на основе трансформации отношений собственности и экономических отношений, исходя из приоритета интересов общества.

Литература

1. *Аристотель*. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. 830 с.
2. *Бирюков В.В.* Развитие национальной экономики как сложной системы: переосмысление роли государства // *AlterEconomics*. 2024. № 2 (21). С. 230—252. DOI: 10.31063/AlterEconomics/2024.21-2.4.
3. *Бирюков В.В.* Общественная собственность и ее центральная роль в построении хозяйственной системы // *Философия хозяйства*. 2025. № 3. С. 103—119. DOI: 10.5281/zenodo.15424273.

4. Блок Ф. Роли государства в хозяйстве // Экономическая социология. 2004. № 2. С. 37—56.
5. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. 524 с.
6. Глазьев С.Ю. О месте социализма в новой мир-системе // Российский экономический журнал. 2024. № 5. С. 4—31. DOI: 10.52210/01309757_2024_5_4.
7. Маркс К. Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. М.: Политиздат, 1955. 616 с.
8. Маркс К. Капитал. Т. 3. Ч. 2 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. 2. М.: Политиздат, 1962. 552 с.
9. Мартьянов В.С. В поисках другого мейнстрима // Полис. Политические исследования. 2021. № 4. С. 112—131. DOI: 10.17976/jrps/2021.04.09.
10. Момдэян К.Х. Общество как институциональная форма существования социальной реальности // Вопросы философии. 2023. № 4. С. 18—28. DOI: 10.21146/0042-8744-2023-4-18-28.
11. Разуваев Н.В. Правовые предпосылки возникновения и эволюции государства: очерк юридической антропологии // Известия вузов. Правоведение. 2013. № 4. С. 64—84.
12. Сэмюэлс У.Дж. Институциональная экономическая теория // Панорама экономической мысли конца XX столетия: В 2 т. Т. 1. СПб.: Экономическая школа, 2002. С. 125—141.
13. Alexander G. Property and Human Flourishing. Oxford: Oxford University Press, 2018. 392 p. DOI:10.1093/oso/9780190860745.001.0001.
14. Deakin S., Gindis D., Hodgson G.M., Huang K., Pistor K. Legal Institutionalism: Capitalism and the Constitutive Role of Law // Journal of Comparative Economics. 2017. Vol. 45 (1). P. 188—200. DOI:10.1016/j.jce.2016.04.005.
15. Di Robilant A. The Making of Modern Property. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. 380 p. DOI:10.1017/9781108859844.
16. Domènech A., Bertomeu M.J. Property, Freedom and Money: Modern Capitalism Reassessed // European Journal of Social Theory. 2016. Vol. 19 (2). P. 245—263. DOI: 10.1177/1368431015600022.
17. Grajzl P., Murrell P. A Machine-Learning History of English Caselaw and Legal Ideas Prior to the Industrial Revolution I: Generating and Interpreting the Estimates // Journal of Institutional Economics. 2021. Vol. 17 (1). P. 1—19. DOI:10.1017/S1744137420000326.

18. *Grajzl P., Murrell P.* A Machine-Learning History of English Caselaw and Legal Ideas Prior to the Industrial Revolution II: Applications // *Journal of Institutional Economics*. 2021. Vol. 17 (2). P. 201—216. DOI: 10.1017/S1744137420000363.

19. *Hodgson G.M.* Much of the «economics of property rights» devalues property and legal rights // *Journal of Institutional Economics*. 2015. Vol. 11 (4). P. 1—27. DOI: 10.1017/S1744137414000630.

20. *Lain B., Manjarín E.* Private, Public and Common. Republican and Socialist Blueprints // *Theoria*. 2022. Vol. 69 (171). P. 49—73. DOI:10.3167/th.2022.6917104.

21. *Lametti D.* The Concept of Property: Relations Through Objects of Social Wealth // *University of Toronto Law Journal*. 2004. Vol. 53 (4). P. 325—378. DOI:10.2307/3650892.

22. *Nili S.* *Philosophizing the indefensible: strategic political theory*. N.Y.: Oxford University Press, 2023. 224 p. DOI: 10.1093/oso/9780198872160.001.0001.

23. *Walsh R.* *Property rights and social justice: progressive property in action*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 307 p. DOI: 10.1017/9781108551373.

References

1. *Aristotel.* *Sochineniya*: V 4 t. T. 4. M.: Mysl, 1983. 830 s.

2. *Biryukov V.V.* Razvitie nacionalnoj ekonomiki kak slozhnoj sistemy: pereosmyslenie roli gosudarstva // *Alter Economics*. 2024. № 2 (21). S. 230—252. DOI: 10.31063/AlterEconomics/2024.21-2.4.

3. *Biryukov V.V.* Obshestvennaya sobstvennost i eyo centralnaya rol v postroenii hozyajstvennoj sistemy // *Filosofiya hozyajstva*. 2025. № 3. S. 103—119. DOI: 10.5281/zenodo.15424273.

4. *Blok F.* Roli gosudarstva v hozyajstve // *Ekonomicheskaya sociologiya*. 2004. № 2. S. 37—56.

5. *Gegel G.V.F.* *Filosofiya prava*. M.: Mysl, 1990. 524 s.

6. *Glazev S.Yu.* O meste socializma v novoj mir-sisteme // *Rossijskij ekonomicheskij zhurnal*. 2024. № 5. S. 4—31. DOI: 10.52210/01309757_2024_5_4.

7. *Marks K.* *Nisheta filosofii* // *Marks K., Engels F. Soch.* 2-e izd. T. 4. M.: Politizdat, 1955. 616 s.

8. *Marks K.* Kapital. T. 3. Ch. 2 // Marks K., Engels F. Soch. 2-e izd. T. 25. Ch. 2. M.: Politizdat, 1962. 552 s.

9. *Martyanov V.S.* V poiskah drugogo mejnstrima // Polis. Politicheskie issledovaniya. 2021. № 4. S. 112—131. DOI: 10.17976/jpps/2021.04.09.

10. *Momdzhyan K.H.* Obshestvo kak institucional'naya forma sushestvovaniya socialnoj realnosti // Voprosy filosofii. 2023. № 4. S. 18—28. DOI: 10.21146/0042-8744-2023-4-18-28.

11. *Razuvaev N.V.* Pravovye predposylki vzniknoveniya i evolyucii gosudarstva: ocherk yuridicheskoy antropologii // Izvestiya vuzov. Pravovedenie. 2013. № 4. S. 64—84.

12. *Semyuels U.Dzh.* Institucional'naya ekonomicheskaya teoriya // Panorama ekonomicheskoy mysli konca XX stoletiya: V 2 t. T. 1. SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 2002. S. 125—141.

М.Л. АЛЬПИДОВСКАЯ, А.М. КОРНИЛОВ

Асимметрия информации в условиях финансовализации и цифровизации экономического роста*

Аннотация. В статье рассматривается феномен асимметрии информации в контексте современной цифровой трансформации экономики. Авторы подвергают критике традиционное представление об асимметрии как о негативном явлении, препятствующем эффективности рынков, и предлагают альтернативную трактовку — как структурного условия инновационного развития и источника экономической динамики. Показано, что цифровизация, с одной стороны, позволяет снижать уровень информационного неравенства, но с другой — порождает новые, алгоритмически закрепленные формы асимметрии. Особое внимание уделено финансовализации, угрозе когнитивной унификации в эпоху искусственного интеллекта (ИИ) и необ-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Альпидовская М.Л., Корнилов А.М. Асимметрия информации в условиях финансовализации и цифровизации экономического роста // Философия хозяйства. 2025. № 5. С. 74—98. DOI: